

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Антонец В.Г.

канд. экон. наук, доцент

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, ДНР*

В статье представлен методический подход к оценке мультипликативного влияния реализации маркетинговой стратегии развития промышленного туризма на социально-экономическое положение региона, обосновано, что данный мультипликативный эффект можно оценить по двум подходам: с позиции расходов, понесенных туристами на территории региона и с позиции доходов, аккумулированных предприятиями промышленной, туристической индустрии и смежных сфер экономической деятельности.

Ключевые слова: промышленный туризм, мультипликативный эффект, экономическая эффективность, социальный эффект.

THE WORK OF THE WORLD AND ITS ACTION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT REGION

Antonets V.G.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named
after Mikhail Tugan-Baranovsky» Donetsk, DPR*

The article presents a methodological approach to assessing the multiplicative impact of the implementation of a marketing strategy for the development of industrial tourism on the socio-economic situation of the region, it is substantiated that this multiplier effect can be assessed by two approaches: from the standpoint of expenses incurred by tourists in the region and from the standpoint of income accumulated by enterprises. industrial, tourist industry and related areas of economic activity.

Key words: industrial tourism, multiplier effect, economic efficiency, social effect.

Постановка проблемы. Промышленный туризм – относительно новая отрасль в туристической сфере, которая подразумевает продвижение объектов и мероприятий, происходящих в сфере промышленного производства. Это тесно связано с понятием индустриальной культуры как динамичной социокультурной концепцией, развивающейся вместе с трансформирующейся экономической средой в прошлом, настоящем и будущем. Туристы могут познакомиться с историей промышленного производства в музеях

и на старых промышленных объектах, а также насладиться великолепными произведениями искусства и выставками, посвященными промышленному прошлому. Они также могут получить представление о текущей экономической реальности посещаемых регионов и об высокоинновационных производственных процессах, посетив фабрики и промышленные районы. Знакомство с процессом промышленного производства позволяет туристам понять происходящие изменения ландшафта старопромышленных регионов, а также регионального и городского развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Возможности развития туризма на промышленных территориях и социально-экономические аспекты управления промышленным туризмом рассмотрены в работах: Г. Алейниковой, А. Афанасьева, Д. Визгалова, Д. Гилмора, В. Данильчука, И. Древицкой, В. Казакова, Ю. Никулиной, А.Отгара, Э. Отто, Д. Пайна, Р. Прентиса и др. Однако остаются почти не исследованными важные вопросы методики оценки влияния промышленного туризма на социально-экономическое развитие региона.

Актуальность. Посещение туристами промышленного объекта с одной стороны может восприниматься как аттракцион, но с другой стороны привлекает посетителей к индустриальному наследию, что является важным и для патриотического воспитания. Кроме того, промышленный туризм меняет культурный ландшафт региона. Промышленные объекты приобретают ценность в качестве объектов наследия, а сам регион начинает ассоциироваться как культурно значимый, современный, инновационный. Экскурсии на промышленные предприятия широко распространены во всем мире. Данный вид туризма является эффективным инструментом развития экономики, поскольку имеет всестороннюю пользу. Для предприятия публичное обозрение производства является маркетинговым мероприятием, обеспечивающим лояльность потребителей и поддержку брендов. Для туристов – это средство удовлетворения познавательного, эстетического и прагматического интересов. Для власти промышленный туризм – это средство пропаганды патриотизма и налоговые поступления в бюджет. Именно поэтому анализ влияния промышленного туризма на социально-экономическое развитие региона обуславливает актуальность исследования.

Целью статьи является определение критериев оценки эффективности промышленного туризма, видов его мультипликативного эффекта, а также оценка степени влияния промышленного туризма на социально – экономическое развитие региона.

Изложение основного материала исследования. Условием результативности промышленного туризма является совокупность эффектов. Развитие туризма влияет на экономику государства и отдельных регионов. Он может быть краткосрочным и длительным. При краткосрочном влиянии с помощью перераспределения части доходов населения в туристический сектор возрастает спрос на услуги соответствующих сегментов рынка. Это дает основание рассматривать развитие промышленного туризма как инструмент перераспределения расходной части бюджета домохозяйств.

Долгосрочное влияние туризма создает более широкий мультипликативный эффект, который заключается в развитии сопряженных отраслей. В результате увеличивается дополнительное количество рабочих мест, возрастают доходы. Основными хозяйственными функциями туризма считаются: доходная; внешнеэкономическая (баланс доходов от туризма и расходов); увеличение занятости населения. К показателям, характеризующим такие экономические функции туризма, как производственная, доходная, повышение занятости населения, уравнение платежного баланса, относятся доля туризма в составе национального дохода, доля доходов от туризма в общем экспорте государства, доля расходов на туризм в общем импорте государства, количество и качество рабочих мест в туризме. Количественная оценка функций туризма может быть выражена и через такой показатель как туристический мультипликатор, который дает наиболее полный и глубокий анализ влияния развития туристической отрасли на состояние народнохозяйственного комплекса государства. Поскольку туристический сектор связан со многими секторами экономики, туристический мультипликатор может рассчитываться для каждой отдельной сферы влияния.

Учитывая экономическую результативность промышленного туризма, необходимо отметить, что понятие «экономическая эффективность» означает процесс хозяйствования, результат которого выражается определенной выгодой, достигнутой при определенных затратах денежных, материальных, информационных ресурсов и рабочей силы. П. Самуэльсон при оценке эффективного функционирования ввел определение: «Эффективность означает следующее: ресурсы экономики используются настолько эффективно, насколько возможно удовлетворить нужды и желания людей» [1]. Это означает, что экономический эффект неразрывно связан с ресурсным. Кроме экономического потенциала, промышленный туризм объединяет прямой и косвенный эффекты:

1. Прямой эффект – влияние туристических расходов на объем валового производства услуг в туристических заведениях и на предприятиях.

2. Косвенный эффект – дополнительный удельный выпуск в других отраслях, которые находятся вне сферы туризма, однако вызванный туристическими затратами [2].

Промышленный туризм является основанием роста эффективности всех предприятий, что создает высокий мультипликативный эффект от его развития. Промышленный туризм вовлекает в отрасль своей деятельности сопутствующие секторы: предприятия туризма, транспорта, размещения, питания, связь, торговлю, банки и финансовое обслуживание, индустрию развлечений и стимулирующее влияет на их развитие. Метод туристического мультипликатора является наиболее подходящим способом оценки влияния туризма на социально-экономическое развитие региона на данном этапе развития статистики туризма. Мультипликативный эффект промышленного туризма представлен на рисунке 1 и включает в себя распределение эффектов по трем направлениям: локальном, региональном и отраслевом.

Рассматривая мультипликативность как управляемые действия или стихийные процессы, направленные на увеличение эффективности системы и основываясь на методике расчета мультипликативного эффекта от развития медицинского туризма [3], разработаем методический подход к оценке мультипликативного влияния реализации маркетинговой стратегии развития промышленного туризма на социально-экономическое положение региона. Мультипликативный эффект развития промышленного туризма можно оценить по двум подходам: с позиции расходов, понесенных туристами на территории региона, и с позиции доходов, аккумулируемых предприятиями промышленной и туристической индустрии и смежных сфер экономической деятельности (транспортом, связью, торговлей, др.).

По первому подходу, эффект от промышленного туризма определяется суммой понесенных туристами расходов на приобретение туров и сопутствующих расходов туриста. Мультипликативный эффект для региона в данном случае может рассчитываться по формуле:

$$\mathcal{E}_m = \mathcal{Z}_m \times k_{\mathcal{E}} \times N_m + \mathcal{Z}_{дон} \times N_m \quad (1)$$

где, \mathcal{Z}_m - средние расходы на приобретение туристического продукта промышленного туризма одним туристом (стоимость тура), руб.;

$k_{\mathcal{E}}$ - коэффициент региональной эндогенности стоимости промышленного тура (определяется отношением средней величины

расходов, которые приходятся на возмещение стоимости товаров и услуг, предоставляемых туристическими и промышленными предприятиями региона, в общей стоимости промышленного тура);

N_m - количество промышленных туристов региона за определенный промежуток времени, чел.;

$Z_{доп}$ - средняя величина дополнительных расходов, понесенных одним туристом в регионе, руб.

Уровень дополнительных расходов, понесенных туристом в регионе можно исследовать путем использования методов социологических исследований [4].

Соответственно, чем больше количество промышленных туристов и большую сумму финансовых ресурсов они способны потратить во время пребывания в регионе, тем больше будет эффект для региона от развития промышленного туризма.

При расчете мультипликативного эффекта от развития промышленного туризма следует во внимание принимать не только первичные доходы, полученные базовыми и инфраструктурными институтами такого рынка, но и вторичные доходы, полученные от расходования ими первичных доходов. То есть, предприятия промышленной и туристической индустрии, получив доходы от реализации туруслуг, оплачивают приобретенные у других предприятий и понесенные на обслуживание туристов расходы (покупка местных товаров и услуг, оплата труда, оплата налогов и т.д.), в свою очередь генерирует дополнительный эффект для этих предприятий в виде дохода. Часть расходов базовыми и инфраструктурными институтами направляется за пределы региона (в случае приобретения товаров и услуг за пределами территории), поэтому их следует исключать из мультипликативного эффекта региона, а следует включать при расчете такого эффекта для государства в целом. То есть, на каждом этапе кругооборота капитала, величина дополнительного эффекта уменьшается. Мультипликативный эффект при этом зависит от уровня эндогенности расходования полученных в регионе доходов.

Предложенная формула (1) учитывает только первичные расходы туристов, однако не предусматривает дальнейшего движения полученных базовыми и инфраструктурными институтами средств и вторичное и последующее их расходования. В связи с этим, формулу (1) следует усовершенствовать следующим образом:

$$\mathcal{E}_m = (\mathcal{Z}_m \times k_{\mathcal{Z}} \times N_m + \mathcal{Z}_{don} \times N_m) + (\Pi_p \times R_k - \mathcal{Z}_e) \quad (2)$$

где Π_p - прибыль, направленная на реинвестирование институтами промышленного туризма;

R_k - коэффициент рентабельности реинвестируемой капитала институтов промышленного туризма;

\mathcal{Z}_e - расходы, которые завершают свой оборот в экономике региона (например, направляются за пределы региона, накапливаются базовыми и инфраструктурными институтами промышленного туризма за пределами региона).

По второму подходу, величина мультипликативного эффекта от развития промышленного туризма будет зависеть от величины прямых и косвенных экономических доходов, прямых и косвенных социальных благ, полученных регионом в результате развития такого вида туризма [5].

Мультипликативный эффект по второму подходу предлагаем оценивать по формуле:

$$\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_{np}^{\mathcal{E}} + \mathcal{E}_{np}^c + \mathcal{E}_{kv}^{\mathcal{E}} + \mathcal{E}_{kv}^c \quad (3)$$

где $\mathcal{E}_{np}^{\mathcal{E}}$ - мультипликативный прямой экономический эффект региона от развития промышленного туризма;

\mathcal{E}_{np}^c - мультипликативный прямой социальный эффект региона от развития промышленного туризма;

$\mathcal{E}_{kv}^{\mathcal{E}}$ - мультипликативный косвенный экономический эффект региона от развития промышленного туризма;

\mathcal{E}_{kv}^c - мультипликативный косвенный социальный эффект региона от развития промышленного туризма.

При этом, мультипликативный прямой экономический эффект региона от развития промышленного туризма будем определять по формуле:

$$\mathcal{E}_{np}^{\mathcal{E}} = \mathcal{CД}_{np} + \mathcal{CД}_{mup} + \mathcal{D}_{\delta} + \sum_{i=0}^n \Pi_{i+1}^p \times R_{i+1}^k \quad (4)$$

где $\mathcal{CД}_{np}$ - чистая маржа промышленных предприятий от развития промышленного туризма (определяется как разница между чистым

доходом промышленных предприятий от проведения экскурсий и заработной платой работников промышленных предприятий);

$ЧД_{тур}$ - чистая маржа туристических предприятий от развития промышленного туризма (определяется как разница между чистым доходом туристических предприятий от предоставления услуг промышленного туризма и заработной платой работников туристических предприятий);

$Д_б$ - поступления в бюджет от базовых предприятий развития промышленного туризма (НДС, налог на прибыль предприятий развития промышленного туризма, другие);

Π_{i+1}^p - прибыль промышленных и туристических предприятий, направленная на реинвестирование в i -том цикле кругооборота;

R_{i+1}^k - рентабельность реинвестируемого капитала на i -том цикле кругооборота.

Мультипликативный прямой социальный эффект региона от развития промышленного туризма предлагаем определять по формуле:

$$\mathcal{E}_{np}^c = 3\Pi_{np} + 3\Pi_{тур} + B_{доп} \quad (5)$$

где $3\Pi_{np}$ - заработная плата работников промышленных предприятий;

$3\Pi_{тур}$ - заработная плата работников туристических предприятий;

$B_{доп}$ - дополнительные вознаграждения работникам промышленных и туристических предприятий.

Поскольку фонд оплаты труда зависит от количества занятых в той или иной сфере, социальный эффект учитывает рост уровня занятости от развития промышленного туризма [6].

Мультипликативный косвенный экономический эффект региона от развития промышленного туризма предлагаем определять по формуле:

$$\mathcal{E}_{кв}^э = ЧД_n + ЧД_{инфр} + Д_б + \sum_{i=0}^n \Pi_{i+1}^p \times R_{i+1}^k \quad (6)$$

где $ЧД_n$ - чистая маржа предприятий-партнеров развития промышленного туризма (определяется как разница между чистым доходом предприятий-партнеров и фондом заработной платой их работников). Такими предприятиями-партнерами являются в первую очередь поставщики товаров и услуг базовых предприятий развития промышленного туризма. Данный показатель можно рассчитать по объемам поставок товаров и услуг в базовые предприятия. При расчетах целесообразно принимать во внимание только те поставки, осуществленные в рамках данного региона;

$ЧД_{инфр}$ - чистая маржа инфраструктурных предприятий развития промышленного туризма (определяется как разница между чистым доходом инфраструктурных предприятий и фондом заработной платой их работников);

$ДБ$ - поступления в бюджет от инфраструктурных предприятий развития промышленного туризма;

Π_{i+1}^p - прибыль предприятий-партнеров и инфраструктурных предприятий, направленная на реинвестирование в i -том цикле кругооборота;

R_{i+1}^k - рентабельность реинвестируемого капитала на i -том цикле кругооборота.

В свою очередь, мультипликативный косвенный социальный эффект региона от развития промышленного туризма предлагаем определять по формуле:

$$\mathcal{E}_{кв}^c = 3\Pi_n + 3\Pi_{инфр} + B_{доп} \quad (7)$$

где $3\Pi_n$ - заработная плата работников предприятий-партнеров развития промышленного туризма;

$3\Pi_{инфр}$ - заработная плата работников инфраструктурных предприятий развития промышленного туризма;

$B_{доп}$ - дополнительные вознаграждения работникам предприятий-партнеров инфраструктурных предприятий.

Предложенная модель расчета мультипликативного эффекта от развития промышленного туризма требует значительного объема статистической информации.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, подтверждается необходимость рассмотрения промышленного туризма как фактора, способствующего экономическому росту региона в неразрывной связи с социальной составляющей, и поэтому нельзя не принимать во внимание воздействие промышленной индустрии на научно-технический, инновационно-инвестиционный и человеческий потенциалы, которые формируют его ресурсную базу и стимулируют развитие всех отраслей, прямо и косвенно задействованных в данном бизнесе.

Среди направлений дальнейших исследований в области развития промышленного туризма необходимо выделить разработку механизмов государственно-частного партнерства в развитии данного туризма, а также инструментов повышения конкурентоспособности региона за счет развития промышленного туризма.

Список использованных источников

1. Самуэльсон, П. Экономика. Economics: учебное пособие /П. Самуэльсон, В. Нордхаус. – 16-е изд.-Москва: Вильямс, 2000. – 688 с.
2. Антонец, В.Г. Влияние промышленного туризма на социально-экономическое развитие региона /В.Г. Антонец //Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма: материалы VI Международной Интернет-конференции, г. Орел, 2016. – С.55-58.
3. Антонец, В.Г. Направления разработки проекта программы развития промышленного туризма в регионе /В.Г.Антонец // Менеджер: науч. журн. - 2017. – №1. – С.101 – 107.
4. Припотень, В.Ю. Формирование маршрутов в промышленном туризме /В.Ю. Припотень, Н.Н. Шиков //Туристическая индустрия: современное состояние и приоритеты развития: материалы X Международной научно-практической конференции, апрель 2017, Луганск. – С 95-105.
5. Ангелина, И.А. Оценка инвестиционной привлекательности развития промышленного туризма /И.А.Ангелина, В.Г. Антонец // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы: материалы IV Международной научно-практической конференции. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т., 2016. – С.435-439.
6. Древицкая, И.Ю. Роль промышленного туризма в обеспечении устойчивого развития Донецкой Народной Республики / И.Ю. Древицкая, И.В. Древицкая // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами: материалы III Международной научно-практической конференции. – Донецк: ДонНТУ, 2017. – С.23-28.